

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Rediseño del producto rural finca El Frutal para favorecer su accesibilidad turística, en Guardalavaca un DTI

Autores: MsC. Evelina Cardet Fernández, Universidad de Holguín, Avenida XX Aniversario No. 4 entre Avenida Jorge Dimitrov y Calle E, Reparto Piedra Blanca, Holguín CP 80100. 54797659. evelinacardetfernandez58@gmail.com

Epg. Yoani Cisnero Arias, Universidad de Holguín

MsC. José Walker Olaguibel, Delegación Mintur Holguín

MsC. Justa Ramona Medina Labrada, Universidad de Holguín

Resumen: El diseño de productos turísticos constituye un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y competitivo de la industria del turismo en el contexto global contemporáneo. Este proceso, se basa en la creación y estructuración de experiencias turísticas atractivas y diferenciadas, que no solo responde a las demandas de los consumidores, sino que también contribuye al fortalecimiento económico, social y cultural de los destinos. Así, los productos turísticos rurales accesibles pretenden que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o sensoriales, puedan disfrutar plenamente de las experiencias que ofrece el turismo rural. Esto implica el diseño de actividades, servicios e infraestructuras que sean inclusivas y que promuevan la participación equitativa de todos los visitantes. El destino turístico Guardalavaca, apuesta por convertirse en un DTI, pero se encuentra en la etapa de consolidación de su ciclo de vida, evidenciando síntomas de ralentización y aunque se ha experimentado un aumento sostenido en algunos indicadores comerciales; urge encontrar alternativas que permitan elevar los niveles de preferencia y satisfacción de los clientes con la oferta. En la Finca El Frutal del destino Guardalavaca se desarrolla una opcional que complementa la oferta de sol y playa, atractivo principal del referido destino. Con base en lo anterior se ha desarrollado la presente investigación con el objetivo de rediseñar el producto rural Finca El Frutal considerando acciones que favorezcan la accesibilidad turística contribuyendo a potenciar la satisfacción de los clientes y el desarrollo local de la comunidad.

Palabras claves: producto turístico, accesibilidad turística, DTI

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

